

RESENSI ARTIKEL

Nama	: Syifa Rihhadatul 'Aisy
NIM	: 231390010
Program Studi	: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Kelas	: 1 A
Judul	: Literasi Informasi di Ruang Kelas Ilmu Politik
Tahun Terbit	: 2022
Penulis	: <i>Stephen Thornton</i> , Universitas Cardiff, Wales. <i>Douglas B. Atkinson</i> , Universitas Salzburg, Austria.
Tujuan Penelitian	: Merangkum isi artikel, menjelaskan kelebihan beserta kekurangan dari artikel tersebut.
Objek Penelitian	: Pentingnya sifat pendidikan Informasi Literasi dibanyak kelas Ilmu Politik
Hasil Penelitian	: Artikel ini menggunakan data dari survei fakultas ilmu politik di seluruh dunia untuk lebih memahami seberapa luas persepsi ini, apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini, dan langkah apa yang dapat diambil untuk mendorong fakultas untuk mengimplementasikan pelatihan Informasi Literasi di kelas.

Meskipun Informasi Literasi bukanlah bidang penelitian yang banyak diteliti, berbagai penelitian telah menanyai para staf pengajar mengenai sifat pendidikan Informasi Literasi untuk memberikan wawasan mengenai posisinya yang kurang dihargai dalam kurikulum universitas. Berbagai penelitian menemukan bahwa fakultas di semua disiplin ilmu kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat penilaian yang seimbang tentang informasi yang kita temukan dan gunakan. Ini memberdayakan kita sebagai warga negara untuk mengembangkan pandangan yang terinformasi dan untuk terlibat sepenuhnya dengan masyarakat. Dalam lingkungan informasi yang berbahaya di abad ke-21, Informasi Literasi pada tingkat tertentu telah dianggap sebagai atribut yang penting untuk melakukan tugas-tugas akademik yang paling dasar sekalipun.

Kelebihan Penelitian : Kelengkapan informasi & pengetahuan yang disampaikan penulis pada artikel tersebut sangatlah beragam dan bermanfaat tentunya. Seperti mengembangkan pandangan yang terinformasi dan terlibat sepenuhnya dengan masyarakat.

Kekurangan Penelitian : Meskipun informasi & pengetahuan yang terdapat didalam artikel tersebut sangatlah bermanfaat, sebagai peneliti sekaligus pembaca, saya pribadi merasa agak kesulitan untuk memahami beberapa kosa kata di dalam informasi tersebut.